

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНКАХ ПРИ ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ

Хакимова Диёра Тулкин кизи, Джалилов Анвар Абдугафарович, Исроилова
Мохинур Сайдали кизи

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
e-mail: diyora99xakimova@gmail.com, +998908216611

Аннотация: в работе рассмотрена оценка качества воспроизведения графической информации УФ-отверждаемыми красками на биоразлагаемых полимерных пленках при флексографской печати. Печать тест-объекта выполнялась на четырех видах экспериментальных пленочных материалов: ПЭ, ПЭ + прооксидантная добавка, ПЭ + термопластичный крахмал и ПЭ + термопластичный крахмал + прооксидантная добавка. Оценка качества проводилась по четкости воспроизведения шрифтовых и мелких штриховых элементов методом оптической микроскопии. Установлено, что состав пленочного материала оказывает заметное влияние на равномерность переноса красочного слоя, резкость контуров и стабильность воспроизведения мелких графических элементов. Наиболее стабильное качество печати наблюдалось на пленках ПЭ и ПЭ + прооксидантная добавка, тогда как введение термопластичного крахмала приводило к большей неоднородности печатного изображения.

Ключевые слова: биоразлагаемые пленки, флексографская печать, УФ-краски, графическая информация, тест-объект, оптическая микроскопия, шрифтовые элементы, штриховые элементы.

Введение. В современной упаковочной промышленности возрастает потребность в применении биоразлагаемых и экологически ориентированных материалов [1]. Однако переход от традиционных полимерных пленок к модифицированным биоразлагаемым материалам сопровождается рядом технологических проблем, связанных с качеством печати. Особенно важным является сохранение четкости графической информации, так как упаковка выполняет не только защитную, но и информационную, идентификационную и рекламную функции [2].

Флексографская печать широко применяется при производстве гибкой упаковки благодаря высокой производительности, возможности печати на рулонных материалах и использованию различных типов красок [3]. При этом качество изображения на пленочных материалах во многом зависит от поверхностной энергии подложки, смачиваемости, адгезии краски, равномерности переноса красочного слоя и устойчивости растровой точки [4]. Использование УФ-отверждаемых красок позволяет получить быстрый процесс закрепления изображения, однако на биоразлагаемых пленках качество

отверждения и переноса краски может изменяться в зависимости от состава материала [5].

Целью исследования является оценка качества воспроизведения графической информации УФ-красками на биоразлагаемых полимерных материалах при флексографской печати.

Методы исследования.

Для оценки качества воспроизведения графической информации был разработан тест-объект, представленный на рис. 1. Его печать выполнялась флексографским способом на машине Mark Andy Performance P4 с использованием УФ-отверждаемых красок UVAFLEX LED PROCESS Y584. Печать осуществлялась на четырех видах экспериментальных пленочных материалов: ПЭ, ПЭ + прооксидантная добавка, ПЭ + термопластичный крахмал и ПЭ + термопластичный крахмал + прооксидантная добавка. Печатная форма была изготовлена по технологии СТР на фотополимерных формах DuPont. В процессе печати применялся анилоксовый вал с линиатурой 400 лин/см и объемом ячеек 3,2 мл/м². Давление анилоксового вала составляло 300 Н, скорость печати — 0,3 м/с.

На разработанном тест-объекте (рис.1) имеются специальные шкалы для контроля передачи градаций основной триады цветов (СМУК), многокрасочные изображения для оценки воспроизведения памятных цветов (неба, зелени, цвета кожи). Для оценки точности воспроизведения шрифтовой информации тест- объект включал позитивный и негативный шрифт гарнитуры Test Page светлого начертания размером от 0,5 до 10 пунктов.

Рисунок 1. Разработанный тест-объект

Для оценки графической точности воспроизведения микроштриховых элементов изображения на оттисках, отпечатанных двумя видами чернил, применялся оптический микроскоп.

Результаты и их обсуждения.

Степень влияния состава биоразлагаемых пленочных материалов на качество воспроизведения графической информации оценивалась по точности печати шрифтовых и мелких штриховых элементов [6]. Анализ проводился методом оптической микроскопии с учетом минимального размера шрифта, четко воспроизведенного на отпечатке. Особое внимание уделялось позитивному и негативному шрифту, так как данные элементы наиболее чувствительны к растеканию краски, деформации контуров и изменению четкости изображения. Микрофотографии печатных элементов на исследуемых образцах пленок представлены на рис. 2.

Рис. 2. Микрофотографии воспроизведения шрифта 5 pt на экспериментальных пленочных материалах: №1 — ПЭ; №2 — ПЭ + PRO; №3 — ПЭ + TPS; №4 — ПЭ + TPS + PRO

Микрофотографии на рис. 2 показывают различия в воспроизведении шрифта 5 pt на исследуемых пленках. На образцах №1 и №2 шрифтовые элементы имеют более четкие контуры, тогда как на образце №3 заметны неровность краев и частичное растекание краски. Образец №4 демонстрирует улучшенное воспроизведение по сравнению с образцом №3, однако отдельные дефекты в негативном шрифте сохраняются. Полученные результаты подтверждают влияние состава пленочного материала на четкость передачи мелкой графической информации.

Рис. 3. Микрофотографии воспроизведения мелких штриховых элементов на экспериментальных пленочных материалах: №1 — ПЭ; №2 — ПЭ + PRO; №3 — ПЭ + TPS; №4 — ПЭ + TPS + PRO

Микрофотографии на рис. 3 показывают различия в воспроизведении мелких штриховых элементов на исследуемых пленках. На образцах №1 и №2 наблюдается более четкая передача линий, тогда как на образце №3 заметны размытость контуров, неравномерность красочного слоя и ухудшение

читаемости мелких элементов. Образец №4 имеет более стабильное качество по сравнению с образцом №3, однако отдельные дефекты печати сохраняются.

Заключение: Проведенное исследование показало, что качество воспроизведения графической информации при УФ-флексографской печати зависит от состава биоразлагаемого пленочного материала. Анализ микрофотографий шрифтовых и мелких штриховых элементов подтвердил, что на образцах ПЭ и ПЭ + прооксидантная добавка наблюдается более четкая передача контуров и стабильное формирование печатных элементов. Пленка с термопластичным крахмалом характеризовалась большей неоднородностью красочного слоя, размытостью границ и снижением четкости мелких элементов. Образец ПЭ + термопластичный крахмал + прооксидантная добавка показал улучшенное качество по сравнению с пленкой, содержащей только термопластичный крахмал, однако отдельные дефекты воспроизведения сохранялись. Таким образом, для получения стабильного качества графической информации на биоразлагаемых упаковочных материалах необходимо учитывать состав пленки, ее поверхностные свойства и способность обеспечивать равномерный перенос УФ-красочного слоя.

Список литературы:

1. Gupta V., Biswas D., Roy S. A Comprehensive Review of Biodegradable Polymer-Based Films and Coatings and Their Food Packaging Applications // *Materials*. 2022. Vol. 15, No. 17. Article 5899.
2. Yam K. L. *The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology*. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.
3. Flexographic Technical Association. *FIRST 5.0: Flexographic Image Reproduction Specifications & Tolerances*. Flexographic Technical Association, 2015
4. Repeta V., Moldovan O., Kovalskiy B., Salo D. Influence of Surface Energy of Polymer Films on Spreading and Adhesion of UV-Flexo Inks // *Acta Graphica*. 2013. Vol. 24, No. 3–4. P. 61–66.
5. Olsson R. *Some Aspects on Flexographic Ink-Paper and Paperboard Interactions*. Doctoral Thesis. Karlstad University Studies, 2007.
6. Бабаханова Х.А., Галимова З.К., Громыко И.Г. Информационная оценка качества печати // *Труды БГТУ. Принт-медиа-технологии*. – 2020. – Серия 4. – № 1. – С. 5–10.